

SO‘ZLASHUV VA BADIY USLUBLARDA TAKRORLARNING**QO‘LLANISHI****Tursunmurodova Sabina Asror qizi**

Oriental universiteti 1-kurs talabasi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada so‘zlashuv va badiiy uslublarda takrorlarning qo‘llanishi, ya’ni takrorlarning turlari, shakllanish xususiyatlari va ularning qanday holatda, qaysi o‘rinda ishlatilishi ilmiy-nazariy tahlil qilinadi. Takrorlarning so‘zlashuv va badiiy uslubda qo‘llanishi misollar asosida yoritib beriladi.

Kalit so‘zlar: takrorlar, so‘zlashuv uslubi, badiiy uslub, ommabop uslub, ilmiy uslub, rasmiy uslub, tahlil, til, nutq.

Kirish: O‘zbek tilida takrorlar (takroriy so‘zlar) nutqning ta’sirchanligini oshirish va ma’nosini aniqlashtirish uchun xizmat qiladi. Takrorlar badiiy matnga emotsional ta’sirchanlik va mazmuniy aniqlikni beradi. Takror so‘zlarga qiziqish qadim davrlardan bor, ya’ni uzoq yillardan buyon takrorlar o‘rganilib kelinmoqda. Takrorlar yana reduplikatsiya hodisalari deb ham yuritiladi. Olimlar reduplikatsiya hodisasiga, til muammolariga e’tibor bera boshlagan vaqtdan boshlab qiziqishgan. Reduplikatsiya tilshunoslikda „takroriy so‘z“, „takroriy shakl“ ma’nolarini anglatib, lotincha reduplicatio - ikkilanish, qo‘shoqlanish deb ataladi, va tilda so‘zlarning ilk bo‘g‘ini, o‘zakni yoki so‘zning butun qismini takrorlashda fonomorfologik hodisa hisoblanadi. Ko‘pgina reduplikatsiya hodisalari yunon, qadimgi german, lotin va Sanskrit tillarida kuzatilgan. (Shomaqsudov. Sh, Shohraxmedov. Sh, 2018:128).

Takrorlar tuzilish jihatidan bir qancha turlarga bo‘linadi. Bular quyidagilardan iborat:

To‘liq takrorlar. Bunda bir xil so‘zlarning aynan takrorlanishi. Bu odatda belgi yoki harakatning kuchliligini bildiradi. Masalan: asta-asta, ko‘p-ko‘p, baland- baland.

Qisman takrorlar. Takrorlanayotgan qismida bitta harf o‘zgarishi yoki tushib qolishi natijasida hosil bo‘ladi. Masalan, non-pon, choy-poy yoki yuzma-yuz, o‘z-o‘zidan, dum- dumaloq.

Tasviriy va tovushga taqlid takrorlar. Tabiatdagi tovushlarni yoki holatlarni ifodalaydi. Masalan, taq-taq, yalt-yalt, g‘ir-g‘ir.

Takroriy soʻzlar leksema xarakteriga ega va asosan nominativ vazifa bajaradi, nutqda biror-bir voqea-hodisa, harakatning miqdoriy koʻpligini anglatadi. Masalan, tez-tez yurdi, gapiragapira charchadi. Takroriy soʻzlarda leksema, yaʼni bitta soʻz ketma-ket takrorlanadi. „Adabiyotshunoslik terminlarining ruscha-oʻzbekcha lugʻati”da „Badiiy nutqqa xos kompozitsion-sintaktik ifoda usullaridan biri, ayrim tovushlarni bir yoki bir necha soʻzni yoki soʻz birikmalarini, baʼzan esa, maʼlum satrni atayin takrorlash orqali, fikr yoki his tuygʻun i ifodalashga, uning taʼsir kuchini oshirishga va turli intonatsiyalarni boʻrttirib koʻrsatishga imkon beradigan stilistik usul” deyiladi. (Xotamov.N, Sarimsoqov.B, 1979:235) Shunga qaraganda takroriy birliklar nutqning ohangdorligini va taʼsirchanligini oshiruvchi poetik hodisa hisoblanadi.

Takrorlarning uslublarda qoʻllanilishi haqida. Takrorlar soʻzlashuv uslubi va badiiy uslublarda keng qoʻllaniladi. Ilmiy uslub, rasmiy uslub va ommabop uslublarda esa, juda kamdan kam ishlatiladi. **Soʻzlashuv uslubi** - bu kundalik muloqotda, oilada va norasmiy vaziyatlarda ishlatiladigan uslubdir. U boshqa vazifaviy uslublardan, yaʼni ilmiy, rasmiy, ommabop uslublardan erkinligi va hissiyotlarga boyligi bilan ajralib turadi. Shu sababli ham takrorlar bu uslubda koʻp qoʻllaniladi. Soʻzlashuv uslubida takrorlar, asosan, quyidagi koʻrinishlarda uchraydi:

Lugʻaviy (leksik) takrorlar soʻzlarning aynan takrorlanishi, maʼnoni kuchaytirishi yoki harakatning davomiyligini koʻrsatish uchun ishlatiladi.

Masalan, maʼnoni kuchaytirish: katta-katta (juda katta), baland-baland, achchiq-achchiq; harakat davomiyligi: yura-yura charchadi, kuta-kuta koʻzi toʻrt boʻldi, ishlay-ishlay charchadi.

Bundan tashqari soʻzlashuv nutqida narsa-buyumlar yoki tushunchalarni umumlashtirish maqsadida takrorlashdan foydalaniladi. Masalan, umumlashtirish: bola-chaqa, idish-tovoq, uy-joy va kiyim-kechak; Reduplikatsiya: Soʻzning birinchi harfini „m” yoki „p” harfiga almashtirib takrorlash: choy-poy, non-pon, daftar-paftar. Bunday takrorlash „-va shunga oʻxshash narsalar” degan maʼnolarni beradi.

Emotsional, ekspressiv takrorlarda soʻzlashuv uslubining erkinligi tufayli his-tuygʻuni ifodalashda soʻzlar bir necha bor takrorlanishini mumkin. Masalan: yoʻq-yoʻq, aslo unday emas!

Vay-vay, shuncha narsani qayerdan oldingiz! Fonetik takrorlar – baʼzan, urgʻu berish yoki hayajonni koʻrsatish uchun soʻz tarkibidagi unli yoki undosh tovushlar choʻzib takrorlanadi. Masalan: koʻoʻp kutdim-da, mazza-da mazza!

Gap boʻlaklarining takrorlanishi, yaʼni muloqot jarayonida savolga javob berishda yoki tasdiqlashda gapning bir qismi takrorlanadi. **Masalan:**

- Keldingmi?
- Keldim, keldim.

Inkor va tasdiqni kuchaytiruvchi takrorlar – bu suhbatdoshni ishontirish yoki eʼtiroz bildirish uchun soʻzlar ketma-ket ishlatiladi. Masalan:

- Hali keladi, keladi. (ishonch)
- Bilmayman, bilmayman. (asabiylashish yoki qatʼiy inkor)
- Xoʻp-xoʻp, tushundim. (suhbatni tezroq tugatish istagi).

Bogʻlovchisiz takrorlar (sintaktik takrorlar). Bogʻlovchilarni ishlatmasdan faqat soʻzni takrorlash orqali miqdorni yoki darajani koʻrsatish. Masalan: yuraverdik, yuraverdik (masofaning uzoqligi).

Nima uchun aynan soʻzlashuvda takrorlar koʻp? Chunki, soʻzlashuv nutqi tayyorgarliksiz boʻladi. Inson fikrlashga ulgurish uchun yoki tinglochining diqqatini jalb qilish uchun ongsiz ravshda bir soʻzni qayta-qayta ishlatadi.

Badiiy uslub – takrorlar badiiy uslubda ham juda koʻp qoʻllaniladi, faqat koʻproq sheʼr yoki gʻazallarda ishlatiladi. Badiiy uslubda takrorlar nutqning badiiy - estetik taʼsirchanligini taʼminlovchi maxsus uslub boʻlib, u quyidagi vazifalarni bajaradi. Misra yoki jumlar ichidagi tovush va soʻzlarning takrorlanishi, asarning ritmik qurilishini tartibga soladi, nutqqa ohang va joziba bagʻishlaydi. Masalan:

Kuyiga shoshilar tog'lardan, Kelguncha quriydi madora Kelguncha adodir ohlardan
Yo'liga chiqmaydi ul yora (Rauf Parfi. "Sakina", 1967:65)

Mantiqiy urg'u. Muallif asardagi eng muhim tushuncha yoki detalga kitobxonning diqqatini qaratish uchun o'sha so'zni ongli ravishda qayta-qayta qo'llaydi. Masalan:

Darchaga qor urar besabr, Oyna uzra lojuvard makon Oyna uzra shohona qasr
Oyna uzra sovg'a – sargardon. (Rauf Parfi, "Sakina". 1966:64)

Hissiy kuchlanish. Qahramonning ruhiy holati, hayajoni, quvonchi va iztirobini ifodalashda takrorlar emotsional bo'yoqni kuchaytiruvchi vosita vazifasini o'taydi. Misol uchun:

Yana keldim mahzun go'shaga,
Bunda bir nay yotibdi sinib.

Qo'y, sig'inma ortiq o'shanga,

Qo'y sig'inma unga, sevgilim. (Rauf Parfi "Sakina", 1964:66)

Umumlashtirish – takrorlanib kelayotgan unsurlar asar g'oyasini yaxlit bir butunlikka aylantiradi va muallif ilgari surayotgan asosiy fikrni mustahkamlaydi. Masalan:

Sen ruhimda ochila qolding

Sen sir bo'lib sochila qolding

Oh, Turkiston, ko'zim yo'lingda. (Rauf Parfi, "Sakina", 1965:70)

Tasviriy boylik. Takrorlar orqali narsa-hodisalarning darajasi, harakatning davomiyligi yoki belgining kuchliligi kitobxon ko'z o'ngida aniqroq gavdalantiriladi. Masalan:

Chiroq yonar – sevimli orzu, Chiroq yonar – so'nggi yo'q hasrat. Turkistonim kabi yonar u,

Chiroq yonar – eng go'zal qismat,

Chiroq yonar – sevimli orzu. (Rauf Parfi, "Sakina", 1964:69)

Bunday uslubda takrorlar tasodifiy emas, balki ma'lum bir san'at darajasiga ko'tariladi. (Masalan: raddi matla', anofora).

Xulosa qilib aytganda so‘zlashuv uslubidagi takrorlar nutqni jonli, tabiiy va hissiyotlarga boy qiladi. Ular badiiy uslubdagidan farqli ravishda ko‘proq erkinlik va norasmiylik hissiyotiga ega. Badiiy uslubda takrorlar nutqning jozibadorligini va ta’richanligini oshiruvchi asosiy uslub bo‘lib, ular asarda ohangdorlik yaratish, muallifning asosiy g‘oyasini ta’kidlash va qahramonning ruhiy holatini kuchliroq yetkazish uchun xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Shomurodov Sh, Shoraxmedov Sh, “Ma’nolar mazmuni”, Toshkent. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2018, 128-bet.
2. Xotamov N, Sarimsoqov B, “Adabiyotshunoslik terminlarining ruscha- o‘zbekcha izohli lug‘ati” – T. o‘qituvchi. 1979, 235-bet.
3. Rauf Parfi, “Sakina, saylanma”. Toshkent. Muharrir tashkiloti: 2013.
4. H.Jamolxonov, “O‘zbek tili stilistikasi”: 2000.
5. E.Qilichov, “O‘zbek tilining stilistikasi”:1992.
6. B.Yo‘ldoshev, “Badiiy matn stilistikasi”;2012.
7. A.Abdurahmonov, “O‘zbek adabiy tilining stilistik normalari”: 1992.
8. Sh.Usmonova, “Funksional stilistika asoslari”:2015
9. S.Sultonsayyidova, O.Sharipova “O‘zbek tili stilistikasi”: 2009.
10. M.Yo‘ldoshev. “Badiiy matn va unig lingvopoetik tahlili asoslari”. O‘zbekiston Respublikasi fanlar akademiyasi. Fan - 2007.